

ЖИСМОНИЙ ЗЎРАВОНЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАР БАЖАРИШНИНГ ЖИНОИЙ БУЗИЛИШИНING ТУШУНЧАСИ ВА ТАСНИФЛАНИШИ

Абдуғаниев Улуғбек Саидакбар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа Вазирлиги ҳарбий хизматчиси
бўлим катта офицери

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882939>

Аннотация. Мақолада ўрганиш давомида жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматчиларнинг мажбуриятлар бажаришнинг жиноий бузилишининг тушунчаси ва таснифланиши хусусиятлари акс эттирилган. Хизмат вазифаларини бажаришда ҳарбий хизматчиларга жиноий тажовуз қилиш ва жисмоний зўравонлик ёрдамида ҳарбий хизматга қарши жиноят содир этишнинг таснифланиши берилган.

Жисмоний зўравонлик ёрдамида ҳарбий хизматга қарши жиноятларнинг таснифланишда эътибор бериладиган асосий омиллар аниқланди.

Калит сўзлар: жисмоний зўравонлик, ҳарбий хизмат, жиноий шахс, жиноят таркиби, ижтимоий хавф.

Аннотация. В статье указаны особенности понятия и классификации преступного нарушения военнослужащими исполнения служебных обязанностей, сопряженного с применением физического насилия изученные в ходе проведённого исследования.

Дана классификация преступного нарушения военнослужащими исполнения служебных обязанностей, сопряжённых с применением физического насилия.

Изучены основные факторы на которые следует обратить внимание при классификации преступлений против военной службы сопряжённых с применением физического насилия.

Ключевые слова: физическое насилие, военная служба, лицо совершившее преступление, состав преступления, социальная опасность.

Annotation. The article indicates the features of the concept and classification of a criminal violation by military personnel of the performance of official duties, associated with the use of physical violence, studied in the course of the study.

The classification of criminal violation by military personnel of the performance of official duties, associated with the use of physical violence, is given.

The main factors that should be paid attention to when classifying crimes against military service associated with the use of physical violence have been studied.

Key words: physical violence, military service, the person who committed the crime, corpus delicti, social danger.

Жиноятларни тергов қилиш ижтимоий фаолиятнинг мураккаб турларидан бири бўлиб, унинг ўзига хослиги, ваколатли мансабдор шахслар томонидан жиноят ишини тергов қилиш доирасида тергов ҳаракатларини амалга оширишга қаратилган аниқ фаолиятни амалга оширишдан иборат.

Ҳарбий хизматчилар томонидан жисмоний зўравонлик билан боғлиқ хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқ жиноятлар ҳозирги кунда кўп учрамайди, бироқ уларнинг хатари бошқа жиноятларга нисбатан жамоат учун кўпроқ хавф туғдирмоқда. Негаки, қолган жиноятларни асосан оддий фуқаролар содир этса, бу жиноятларни давлатнинг қўриқлов функциясини амалга оширадиган соҳа вакиллари содир этади. Бунинг хатари шунда кўринади.

Бизнинг фикримизча, ҳарбий хизматчилар томонидан жисмоний зўравонлик билан боғлиқ хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқ жиноятлар тушунчаси Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига тўғридан-тўғри қўлланилмайди. Қонун чиқарувчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини яратишда бошқа терминологиядан фойдаланган. Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг еттинчи бўлими ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар бўлиб, ушбу бўлим 4 та бобни ўз ичига олади: Бўйсунуш ва ҳарбий шаънга риоя этиш тартибига қарши жиноятлар, Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар, Ҳарбий мулкни сақлаш ёки ундан фойдаланиш тартибига қарши жиноятлар, Ҳарбий мансабдорлик жиноятлари. Хусусан, жисмоний зўравонлик билан боғлиқ хизмат вазифаларини бажаришда ҳарбий хизматчилар томонидан жиноий қонунбузарликлар тушунчаси билан қандай боғлиқ?

Савол бўйича фикримизни билдиришдан олдин, биз жиноятларнинг криминалистик таснифини қўришга умумий ёндашувлар бўйича турли олимларнинг фикрларини беришни тавсия қиламиз.

Е.Р.Ишченконинг сўзларига кўра, “ҳар қандай жиноятни тергов қилишнинг муваффақияти негизида терговчининг нафақат жиноят қонунига, балки унинг криминалистик моҳиятига ҳам кириб бориш қобилияти билан белгиланади. Терговчи содир этилган қилмишнинг криминалистик моҳиятини фақат маълум шароитларда тўғри тушуниши мумкин. Бунинг учун у турли хил жиноий фаолият турларининг типик

криминалистик аҳамиятга эга хусусиятлари ҳақида тасаввурга эга бўлиши, шунингдек, ҳар бир аниқ жиноятда бунинг учун зарур бўлган криминалистик маълумотларини мақсадли равишда аниқлай олиши керак. Унинг таснифини амалга ошириш бунда катта ёрдам беради.”

Фикрларнинг хилма-хиллигига қарамай, аксарият олимлар бир тўхтамга келишади, ҳар қандай криминалистик таснифнинг асоси жиноят ҳуқуқи нормаларидир. Г.А.Густов ва В. Г.Танасевич буни “маълум бир жиноят содир этиш эҳтимолини кўрсатадиган из.” Бу нуқтаи назарни В.А.Гуняев, В.И.Рохлин, шунингдек, Р.С.Белкин қўллаб-қувватладилар, улар “бундай таснифни юқори даражаси “жиноят таркиби” жиноят ҳуқуқи концепциясига асосланган кўп даражали тизим сифатида кўриб чиқиш керак.

Аксарият олимларнинг фикрига қўшилиб, биз жиноятларнинг криминалистик таснифи етарлича кенг асослар ва мезонлар асосида амалга оширилади, деб ҳисоблаймиз.

Жиноят ҳуқуқи ва криминалистика соҳасидаги олимларнинг ҳарбий хизматчилар томонидан жисмоний зўравонлик қўллаш билан боғлиқ хизмат вазифаларини бажаришда жинойий қонунбузарликлар тушунчаси ҳақидаги нуқтаи назарларини таҳлил қилиш, шунингдек, тергов ва суд амалиётини таҳлил қилиш жараёнида биз шундай хулосага келдик, ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган жиноятлар сони, уларнинг аксарияти жисмоний зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар бўлиб, жабрланувчининг ўлимига олиб келиши билан боғлиқ эмас, балки ҳар қандай ҳолатда ҳам ҳарбий хизмат вазифаларини бажаришни жинойий бузиш билан боғлиқдир.

Айнан шу позициялардан биз турли тоифадаги ҳарбий хизматчилар томонидан ҳарбий мажбуриятлар доирасида содир этилган ушбу жиноятларнинг криминалистик таснифига мурожаат қилдик.

Илмий адабиётларда таклиф қилинган зўравонлик жиноятларининг таснифларини умумлаштириб, жабрланувчининг ўлимига олиб келиши билан боғлиқ бўлмаган ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган жисмоний зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик таснифини таклиф қилиш зарур деб ҳисоблаймиз. Ушбу таснифда кўриб чиқиляётган барча жиноятларни икки гуруҳга бўлиш мақсадга мувофиқдир. Биринчиси, ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган барча оддий жиноятларни қамраб олади, бунда, бир томондан, зўравонлик объектив томон билан белгиланади (баъзи ҳолларда бу жиноятнинг

мақсади, бошқаларида эса жиний мақсадга эришиш воситасидир) бошқа томондан, зўравонлик эҳтимоли бўлиши мумкин ва жиний мақсадга уни ишлатмасдан эришилади. Иккинчи гуруҳ жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни қамраб олади, бунда, бир томондан, зўравонлик жиний мақсадга эришиш воситаси бўлса, бошқа томондан, зўравонлик эҳтимоли бўлиши мумкин, чунки жиний мақсад ундан фойдаланмасдан эришилади, лекин бу ҳолатларнинг ҳар қандайда жиноят содир этиш бевосита ижро хизматчи томонидан жиний бузилиши билан боғлиқ.

С.И. Ожеговнинг изоҳли луғатида “зўравонлик” сўзи у томондан “кимгадир жисмоний куч ишлатиш”, “кимгадир мажбурий таъсир” сифатида белгиланган.

Ушбу таърифлар зўравонликнинг ҳақиқий ва ҳуқуқий белгиларини кўрсатади. Зўравонликнинг ҳақиқий белгиларига қуйидагилар кириши керак: биринчиси, унинг ташқи кўринишини (таъсир қилиш усули) тавсифловчи объектив белгиларнинг мавжудлиги, иккинчиси-бундай зўравонлик таъсирини содир этган шахснинг иродаси намоён бўлишини тавсифловчи субъектив белгиларнинг мавжудлиги. Жиноят ҳуқуқи нуқтаи назаридан зўравонлик белгиси жамоат хавфида ва шунга мос равишда ноқонунийликда ифодаланади.

Жиноят ҳуқуқи муаммоларига доир илмий адабиётларда жисмоний зўравонликнинг жуда кўп таърифлари мавжуд, уларнинг аксарияти унинг ташқи томонига қаратилган.

В. М. Лебедев асарларида зўравонлик бир кишининг бошқасига жиний таъсири шаклида тақдим этилган. “Бу таъсирга организмнинг ўзи ҳам, онги (психикаси) ҳам, иродаси (хатти-ҳаракати) ҳам таъсир қилади. Шунинг учун зўравонлик фактини жисмоний ва руҳий таъсир нуқтаи назаридан кўриб чиқиш керак, бу жабрланувчининг иродасини тўлиқ бостириш ёки сезиларли даражада чекловлар яратиш қобилияти билан тавсифланади.” Шундай қилиб, В. М. Лебедевнинг сўзларига кўра, “зўравонлик” бир кишининг бошқасига нафақат жисмоний, балки руҳий таъсирини ҳам англатади, унинг қонуний дахлсизлик ҳуқуқини, шунингдек, соғлиғи ёки ҳаётини жиний равишда бузади. Яъни, зўравонлик-бу зарарли оқибатлар ва уларнинг характеридан қатъий назар, калтаклаш, тан жароҳати олиш ёки ҳақиқий фойдаланиш таҳдиди билан боғлиқ бўлган жисмоний кучни ноқонуний ишлатиш.

Бизнинг фикримизча, “жисмоний зўравонлик”нинг ҳуқуқий табиати аниқроқ А.Н.Игнатов томонидан берилган, у зўравонлик “жабрланувчининг танасига унинг иродасига қарши қилинган ноқонуний таъсир” эканлигини таъкидлади” ушбу таърифни ҳисобга олган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, А.И.Игнатовнинг ноқонунийликка урғу бериши унда расмий сояни амалга оширади, унда ҳатто энг аҳамиятсиз ҳаракат ҳам жиноятни тавсифловчи ижтимоий хавф даражасига етмаганига қарамай, жисмоний зўравонлик билан боғлиқ бўлиши керак. Масалан, қўлингиз билан озгина суриш. Шу муносабат билан, бизга жиноий жиҳатдан жисмоний зўравонлик, албатта, ижтимоий хавф белгиларини, шунингдек, ниятни ўз ичига олиши керакдек туюлади.

Юқоридагиларни таҳлил қилиб, зўравонликнинг мавжуд таърифи (И.А.Игнатов томонидан берилган таъриф) “жамоат хавфи” каби белги билан тўлдирилиши керак деган хулосага келиш мумкин. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, зўравонлик таърифини шакллантириш мумкин бўлиб, уни тушуниш қуйидагича таклиф этилади: шахс томонидан содир этилган ижтимоий хавфли ноқонуний хатти-ҳаракат, унинг иродасига қарши бошқа одамнинг танасига таъсир қилишдир.

Биз юқоридаги фикрга қисман қўшилган ҳолда, бошқа ҳарбий хизматчининг иродасига қарши жисмоний зўравонлик қилган ҳарбий хизматчи бу ҳаракатларни амалга оширишни хоҳлайди, у жабрланувчининг иродаси билан қизиқмайди. Шу билан бирга, у турли мақсадлар ва мотивларни бошқаради, масалан, хизматнинг нотўғри тушунилган мотивларидан, хаёлий устунлигини мустаҳкамлаш учун жисмоний зўравонликдан фойдаланади.

Шундай қилиб, криминалист олимларнинг ҳам, ҳуқуқшунос олимларнинг ҳам фикрларини таҳлил қилиш асосида, биз тергов қилаётган жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматчиларнинг хизмат вазифаларини бажаришининг жиноий бузилиши ҳарбий хизматга қарши жиноятларнинг кенгроқ тушунчаси билан тўлиқ боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Шунинг учун биз жиноят қонунчилигида назарда тутилган, ҳарбий хизматчининг шахсиятининг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларига, унинг ҳаёти ва соғлиғига, ҳарбий хизматнинг белгиланган тартибига ва давлат хавфсизлигига путур етказадиган жиноятлар деб таърифлашимиз мумкин, шу билан бирга, криминалистик хусусиятларда (тергов предметининг белгилари, тергов объектининг белгилари, тергов

вазифаларининг белгилари, тергов воситаларининг белгилари, тергов жараёнининг белгилари) ўхшаш ўхшашликка га бўлган жиноятларнинг бир гуруҳига - тергов натижаларининг белгиларига бирлаштирилди. Уларни терговнинг турли босқичларида қўлланиладиган аниқлаш усуллари ва воситалари, тактик усуллар ва уларнинг комбинацияларининг ўхшашлиги ҳам бирлаштиради.

Шу билан бирга, бугунги кунга қадар кўриб чиқиладиган жиноятлар тоифасини фош этиш ва тергов қилиш методикасига бағишланган монографик характердаги тадқиқот ишларининг йўқлиги ушбу турдаги криминалистик методикасини ишлаб чиқиш бўйича илмий асосланган тадқиқот ўтказиш учун зарур шарт-шароитларни яратганлигини таъкидлаш адолатли бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўхати:

1. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А. Криминалистика. Тошкент. 2003 йил. 269-282 бет.
2. Абдумажидов Ғ.А. Криминалистика. Тошкент. 2003 йил. 24-38 бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги —Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида||ги 23-сон қарори 1.2-банди, <https://lex.uz/docs/1449962>
4. Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида||ги 2002 йил 12 декабрдаги 436-II-сон Қонун, <https://lex.uz/docs/78717>
5. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций / Е.П. Ищенко. - М.: АСТ, 2011. - С. 301.
6. Белкин А.Р. Криминалистические классификации / А.Р. Белкин. - М.: Мегатрон, 2000. - С. 63.
7. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Рос. академия наук; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. - 4-е изд., доп. - М.: Азбуковник, 1997.
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. - 5-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - С. 171.
9. Игнатов А.Н. О насилии, его видах и их уголовно-правовом отражении // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2016. - № 4. - С. 65
10. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - Т.1. - М., 1977. - 198 с.; Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике

- расследования преступлений // Материалы всесоюз. науч. конф. - М., 1975. - 339 с.; Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: М., 1973. - 78 с.; Его же. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1976. 14с.; Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. - М., 1980. - С. 90-98; Его же. Криминалистическая классификация преступлений. - Красноярск, 1988; Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова. - М.: МГУ, 1971. - 425 с.
11. Образцов В.А. Преступления, связанные с профессиональной деятельностью, как объект криминалистического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 36. - М.: 1982. - 112 с.
12. Лебедев Н.Ю. Значение криминалистической теории преодоления конфликтов уголовного судопроизводства для методики расследования преступлений. Журнал Закон и право. 2016 год №5. Стр. 85-90
13. Степанов С.А. "Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением физического насилия". Диссертация. Москва 2018 год. Стр 22-36

